

Баратюк А.Ю.

*аспірант, асистент кафедри психодіагностики
та клінічної психології, факультет психології,
Київський національний університет імені Тараса Шевченка,
м. Київ*

МЕТОДИ VR-ТЕРАПІЇ У ПОДОЛАННІ ПОСТТРАВМАТИЧНОГО СТРЕСОВОГО РОЗЛАДУ У РІЗНИХ КАТЕГОРІЙ ПАЦІЄНТІВ

Посттравматичний стресовий розлад (ПТСР) є складним психічним порушенням, яке виникає внаслідок екстремальних травматичних подій і зазвичай супроводжується повторюваними та болісними спогадами, емоційною гіперактивністю й униканням ситуацій, що нагадують про травму. Характерні для даного розладу симптоми здатні тривало порушувати психоемоційний стан, якісно погіршувати повсякденну діяльність і суттєво знижувати якість життя. Віртуальна реальність (VR) розглядається як перспективний метод подолання ПТСР, оскільки дає можливість створювати безпечні, контрольовані сценарії для поступового занурення в травматичний досвід. Технологія занурення дозволяє уникнути надмірного психічного навантаження та поступово знижувати емоційну реактивність. Завдяки своїй гнучкості VR-середовище легко адаптується до потреб різних категорій пацієнтів і може поєднуватися з традиційними підходами, зокрема психотерапією та фармакотерапією.

Нейробиологічні дослідження підтверджують вагомий вплив VR-терапії на ключові структури мозку, залучені до формування та підтримання ПТСР. Зокрема, віртуальна експозиція знижує активність мигдалеподібного тіла, яке відповідає за обробку страху та стресових реакцій, а також сприяє регуляції префронтальної кори, яка відіграє важливу роль у когнітивному контролі негативних спогадів [4]. У метааналізі із залученням 308 респондентів виявлено, що градуйована VR-експозиція (VR-GET) має статистично значущий великий розмір ефекту ($g = 1.10$, $p = 0.001$) у зниженні симптомів ПТСР. Водночас у групах із традиційною VR-терапією не зафіксовано суттєвих відмінностей порівняно з контролем [5]. Деякі клінічні кейси демонструють, що після 14 VR-сесій зниження показника за шкалою CAPS може сягати понад 20 пунктів, що корелює зі зменшенням інтенсивності травматичних спогадів та емоційної реактивності. Окремі дослідження описують навіть більш вражаючі результати (зокрема, зниження CAPS з 79 до 0 у поодинокому випадку), хоч це потребує подальшого підтвердження на ширшій вибірці [6].

Нейропластичність відіграє важливу роль у відновленні мозку, особливо за патологій, пов'язаних із травмою. ПТСР часто супроводжується негативними змінами в гіпокампі — структурі, залученій до консолідації пам'яті. Регулярні VR-сесії стимулюють поступове перепроживання та переоцінку травматичних подій, що може поліпшувати функціонування гіпокампа й формувати нові нейронні зв'язки, необхідні для ефективної емоційної регуляції [5].

Персоналізовані протоколи VR-терапії дають змогу точно налаштувати рівень стимулів і тривалості сесій, що є особливо корисним для пацієнтів із різним досвідом травматизації. Ветерани бойових дій належать до однієї з найбільш вразливих категорій: моделювання бойових зон та поступове наближення до тригерів допомагають їм контрольовано опрацювати травматичні спогади. Систематичний огляд, де

аналізували 11 досліджень із загальною кількістю 641 учасник (віком 18–62 роки), показав позитивний вплив VR-терапії на зменшення симптомів ПТСР. Середня тривалість VR-сесії становила близько 76 хвилин, а загальна кількість сесій коливалася від 3 до 20. Результати відрізнялися залежно від конкретних протоколів і рівня персоналізації, проте загальна тенденція була позитивною [8]. При роботі з жертвами насильства акцент робиться на створенні безпечних віртуальних сценаріїв, де інтенсивність тригерів можна контролювати [1]. Також досліджують формати, адаптовані для дітей і підлітків, у яких додають ігрові елементи та поступову експозицію [10].

Поєднання VR із традиційними терапевтичними методами дозволяє підсилювати позитивні зміни. VR-експозиція у структурі когнітивно-поведінкової терапії (КПТ) допомагає одночасно «проживати» травмувальні спогади та переосмислювати їх у безпечних умовах [2]. За деякими даними, така інтеграція може бути ефективнішою на 30–35% порівняно зі звичайною експозиційною терапією. У комбінації з біологічним зворотним зв'язком (biofeedback) пацієнти отримують інформацію про власний серцевий ритм чи електродермальну активність, що дає змогу вчитися керувати стресовими реакціями в режимі реального часу [7]. Окремо досліджується потенціал фармакотерапії: використання селективних інгібіторів зворотного захоплення серотоніну (SSRI) паралельно з VR може прискорювати зниження тривожності та депресивних проявів [9]. Є також невеликі роботи про комбінацію VR із канабіноїдами, де помічене додаткове полегшення симптомів ПТСР і поліпшення сну, проте такі результати вимагають масштабніших рандомізованих досліджень [3].

У підсумку, VR-терапія здатна суттєво полегшувати перебіг ПТСР, діючи на ключові нейробіологічні механізми та забезпечуючи точну експозицію в контрольованих умовах. Найбільш виражений позитивний ефект досягається завдяки персоналізації VR-протоколів і поєднанню віртуальної експозиції з іншими методами лікування — як-от КПТ, biofeedback чи фармакотерапія. Подальші дослідження мають зосередитися на визначенні оптимальної тривалості курсів VR-сесій, розробці нових технологічних рішень і глибшому вивченні нейропластичних процесів, що забезпечують стійкий терапевтичний результат.

Список використаних джерел

1. A randomized controlled trial to pilot the efficacy of a computer-based intervention with elements of virtual reality and limited therapist assistance for the treatment of post-traumatic stress disorder / M. Meggelen et al. *Frontiers in Digital Health*. 2022. Vol. 4. P. 1–16. URL: <https://doi.org/10.3389/fgth.2022.974668>.
2. Celebi B. Psychotherapy of post-traumatic stress disorder in the context of process and outcome studies. *Novel Forensic Research*. 2022. Vol. 1. P. 18–25. URL: <https://doi.org/10.5455/nofor.2022.08.04>.
3. Combining Cannabidiol with Prolonged Exposure Therapy for PTSD: Design and Methodology of a Pilot Randomized Clinical Trial / C. Straud et al. *Int. J. Environ. Res. Public Health*. 2023. Vol. 19. P. 114. URL: <https://doi.org/10.1017/cts.2023.421>.
4. Eskandar K. O impacto da terapia de exposição à realidade virtual no tratamento de TEPT e transtornos de ansiedade. *Artigos de Revisão*. 2024. Vol. 14. P. 1–21. URL: <https://doi.org/10.25118/2763-9037.2024.v14.1319>.
5. Heo S., Park J.-H. Effects of Virtual Reality-Based Graded Exposure Therapy on PTSD Symptoms: A Systematic Review and Meta-Analysis. *Int. J. Environ. Res. Public Health*. 2022. Vol. 19. P. 1–10. URL: <https://doi.org/10.3390/ijerph192315911>.

6. Nie X. Research on the effectiveness of VR technology in assisted rehabilitation of PTSD patients. International Conference on Artificial Intelligence, Virtual Reality, and Visualization. 2021. Vol. 12153. P. 217–221. URL: <https://doi.org/10.1117/12.2626655>.
 7. Orakpo N., Vieux U., Castro-Nuñez C. Case Report: Virtual Reality Neurofeedback Therapy as a Novel Modality for Sustained Analgesia in Centralized Pain Syndromes. Frontiers in Psychiatry. 2021. Vol. 12. P. 1–5. URL: <https://doi.org/10.3389/fpsy.2021.660105>.
 8. Vianez A., Marques A., Almeida R. S. D. Virtual Reality Exposure Therapy for Armed Forces Veterans with Post-Traumatic Stress Disorder: A Systematic Review and Focus Group. Int. J. Environ. Res. Public Health. 2022. Vol. 19. P. 1–16. URL: <https://doi.org/10.3390/ijerph19010464>.
 9. Zhang M. PET+EMDR+VR to Reduce PTSD Symptoms. Journal of Psychology & Behavior Research. 2020. Vol. 2. P. 39–48. URL: <https://doi.org/10.22158/JPBR.V2N2P39>.
 10. Zhao C. A novel treatment program for adolescents with post traumatic stress disorder with virtual reality technology. Applied and Computational Engineering. 2023. Vol. 3. P. 18–22. URL: <https://doi.org/10.54254/2755-2721/5/20230517>.
-

Беліменко М. Р.
*аспірантка 3-го року навчання
Спеціальності 231 Соціальна робота
Київський національний університет
імені Тараса Шевченка, м. Київ*

СТАТУС ДИТИНИ, ЯКА ПОСТРАЖДАЛА ВНАСЛІДОК ВОЄННИХ ДІЙ ТА ЗБРОЙНИХ КОНФЛІКТІВ: ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТА СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ В УКРАЇНІ

Внаслідок початку воєнних дій на Сході України в 2014 році кількість постраждалих серед цивільного населення, зокрема дітей була досить великою, а після початку повномасштабного вторгнення збільшилась в рази. Та нажалі із законодавчої точки зору існувало тільки поняття “дитина війни”, яке згідно Закону України “Про соціальний захист дітей війни”, тлумачиться так “... особа, яка є громадянином України та якій на час закінчення (2 вересня 1945 року) Другої світової війни було менше 18 років”., що звісно в нинішніх реаліях не є коректним.

Станом на сьогодні існує , в тому числі і на законодавчому рівні, таке поняття як “дитина, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів”. Відповідно до Закону України “Про охорону дитинства” це - “ ...дитина, яка внаслідок воєнних дій чи збройного конфлікту отримала поранення, контузію, каліцтво, зазнала фізичного, сексуального, психологічного насильства, була викрадена або незаконно вивезена за межі України, залучалася до участі у військових формуваннях або незаконно утримувалася, у тому числі в полоні. “ Проте варто згадати, що наведене вище поняття було внесено до закону тільки на початку 2016 року. [1]

Відповідно до даних наведених Українською Гельсінською спілкою з прав людини станом на 12 липня - 7.5 мільйонів українських дітей так чи інакше постраждали від